

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА ЁШЛАР БАНДЛИГИНИ ОШИРИШ ВА СТАРТАПЛАРНИ ҚЎЛЛАБ- ҚУВВАТЛАШНИНГ ТАЪЛИМ, КАСБ-ХУНАР ВА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШДАГИ ЎРНИ

Муродов Шероз Аҳмаджон ўғли¹, Мухамедов
Акбархон Азизхон ўғли²

¹Тошкент вилояти Олмалик Шаҳари Камбағалликни қисқартириш ва бандликка кўмаклашиш бўлими, Саховат МФЙ ҳоким ёрдамчиси.

²«Тошкент метрополитени» ДУК метрополитен кадрларини тайёрлаш илмий-инновацион маркази ўқув методик бўлими бош мутахассис
DOI :10.5281/zenodo.19271697

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 28-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 28-mart 2026 yil

КАЛИТ СЎЗЛАР

ёшлар бандлиги,
стартap, таълим,
касб-хунар,
инновацион
лойиҳа,
тадбиркорлик,
меҳнат бозори,
дуал таълим,
иқтисодий
фаоллик,
Тошкент вилояти,
ёшлар сиёсати,
бизнес инкубация

АННОТАЦИЯ:

Мазкур мақолада Тошкент вилоятида ёшлар бандлигини ошириш, уларни замонавий касб-хунарларга йўналтириш ва стартap ташаббусларини қўллаб-қувватлаш масалалари таҳлил қилинган. Тадқиқотда ёшлар бандлигини таъминлашда таълим тизими, касбий тайёргарлик, тадбиркорлик кўникмалари, инновацион лойиҳалар ва институционал қўллаб-қувватлаш механизмларининг ўзаро боғлиқлиги ёритилган. Шунингдек, хорижий тажриба асосида дуал таълим, қисқа муддатли касбий курслар, стартap инкубацияси, менторлик ва молиявий кўмак тизимларининг аҳамияти очиб берилган. Мақолада Ўзбекистон, хусусан Тошкент вилояти шароитида ёшларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш, уларни меҳнат бозори талабларига мос тайёрлаш ва инновацион гояларни амалий лойиҳаларга айлантириш бўйича илмий-назарий хулосалар ҳамда амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

КИРИШ

Бугунги глобал иқтисодий ўзгаришлар, рақамли трансформация, меҳнат бозоридаги рақобатнинг кучайиши ҳамда инновацион иқтисодиётга ўтиш жараёнлари шароитида ёшлар бандлигини таъминлаш масаласи давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланмоқда. Ўзбекистонда 2025 йил 1 январь ҳолатига кўра 14–30 ёшдаги ёшлар сони 9 630 556 нафарни ташкил этган бўлиб, бу жами аҳолининг 25,7 фоизига тенг. Айни пайтда мамлакатда ҳар йили 600 мингдан ортиқ йигит-қиз меҳнат бозорига кириб келмоқда. Миллий статистика маълумотларига кўра, 2024 йил якунларида бандлик даражаси 68,3 фоизга етган, ишсизлик даражаси эса 5,5 фоизни ташкил этган. Бу рақамлар меҳнат бозорида муайян ижобий силжишлар кузатилаётганини кўрсатса-да, ёшлар учун муносиб иш ўринлари яратиш, уларни замонавий касб-хунар ва тадбиркорлик кўникмалари билан таъминлаш масаласи ҳануз долзарблигича қолаётганини англатади.

Мазкур муаммо Тошкент вилояти мисолида янада аниқ намоён бўлади. Тошкент вилоятида 2025 йил 1 январь ҳолатига доимий аҳоли сони 3 108,5 минг кишини ташкил этган. Шу санадан ёшлар сони 773 817 нафар бўлиб, вилоят умумий аҳолисининг 24,9 фоизини ташкил қилган. Демак, вилоятда қарийб ҳар тўртинчи аҳоли вакили ёшлар тоифасига мансуб бўлиб, бу ҳолат ёшлар бандлиги, касбий тайёргарлиги ва иқтисодий фаоллигини оширишни фақат ижтимоий эмас, балки стратегик ҳудудий ривожланиш вазифаси сифатида кўришни тақозо этади. Айниқса, Тошкент вилоятининг саноат, хизматлар, логистика ва шаҳар атрофи иқтисодиёти тез ривожланаётган ҳудуд сифатида шаклланаётгани ёшларни ана шу тармоқларга мос билим ва амалий кўникмалар билан тайёрлаш заруратини кучайтиради. Вилоят иқтисодиётида тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш имкониятлари кенгайиб бораётгани ҳам мавзунинг аҳамиятини оширади. Масалан, 2025 йил 1 июль ҳолатига Тошкент вилоятида 38 140 та фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмалар мавжуд бўлган, йилнинг дастлабки олти ойида эса 4 109 та янги кичик корхона ва микрофирма ташкил этилган. 2026 йил 1 январь ҳолатига келиб эса вилоятда жами 91 796 та кичик тадбиркорлик субъекти фаолият юритган. Бу кўрсаткичлар ҳудудда бизнес муҳити ва хусусий ташаббус учун маълум иқтисодий замин мавжудлигини англатади. Бироқ меҳнат бозорида тармоқлараро тафовутлар ҳам сақланмоқда: 2025 йил январь–сентябрь ойларида вилоятда ўртача ойлик иш ҳақи 5 803,6 минг сўм бўлган бўлса, ахборот ва алоқа соҳасида у 14 613,1 минг сўмга, таълим соҳасида эса 4 150,6 минг сўмга тенг бўлган. Бу эса ёшларни умумий иш билан таъминлашнинг ўзи етарли эмаслигини, балки уларни меҳнат бозорида талаб юқори бўлган соҳаларга йўналтириш, замонавий касб-хунар ва рақамли компетенциялар асосида тайёрлаш лозимлигини кўрсатади.

Стартаплар ва инновацион лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш тизимининг ривожланаётгани ҳам мазкур мавзунинг долзарблигини янада кучайтиради. Расми маълумотларга кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда стартап экотизимини қўллаб-қувватлаш мақсадида 7 та танлов эълон қилинган ва ушбу танловлар орқали 69 млрд сўмлик 121 та лойиҳа молиялаштирилган. Шунингдек, 2026 йил январь ҳолатига 14 та ҳудудда стартап клублар ташкил этилган бўлиб, улар қаторида Тошкент вилояти ҳам бор. Ёшлар билан 2025 йил 14 февраль куни ўтказилган мулоқотда олий таълим муассасалари битирувчиларининг бандлигини таъминлаш ва уларнинг ғояларини амалий лойиҳаларга айлантириш учун Миллий банкка 100 миллион доллар йўналтирилиши белгилангани ҳам таълим, касб-хунар ва инновацион фаоллик ўртасидаги интеграцияни кучайтиришга қаратилган янги институционал механизм сифатида муҳим аҳамиятга эга. Шу боис, Тошкент вилоятида ёшлар бандлигини ошириш ва стартапларни қўллаб-қувватлашни таълим, касб-хунар тайёргарлиги

хамда инновацион лойиҳалар ривожини билан узвий боғлиқ ҳолда ўрганиш илмий ва амалий жиҳатдан ғоят долзарбдир. Бу масала бир томондан ёшларнинг иқтисодий фаоллигини кучайтириш, ишсизлик хавфини камайитириш ва уларни юқори қўшилган қиймат яратадиган соҳаларга жалб этишга хизмат қилса, иккинчи томондан ҳудуднинг инновацион салоҳиятини ошириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кенгайтириш, янги иш ўринлари яратиш орқали Тошкент вилоятининг барқарор ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашга хизмат қилади. Шу маънода, мазкур мавзуни тадқиқ этиш нафақат ҳудудий ривожланиш, балки мамлакатда инсон капитали ва инновацион иқтисодиётни шакллантиришнинг муҳим шартини сифатида ҳам алоҳида аҳамият касб этади.

Шу ўринда қуйидаги савол тузилади: хорижий тажрибалар асосида мамлакатимиз учун қандай мақбул ечимларни таклиф этиш мумкин?

Ёшлар бандлигини ошириш ва стартапларни қўллаб-қувватлаш масаласи бўйича халқаро адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, бу муаммони фақат янги иш ўринлари яратиш орқали ҳал этиб бўлмайди. Замонавий ёндашувда таълим тизими, касбий тайёргарлик, иш берувчилар эҳтиёжи, тадбиркорлик кўникмалари, молиявий қўллаб-қувватлаш, менторлик ва рақамли кузатув механизмлари ўзаро боғланган ягона тизим сифатида қаралади. ЮНЕСКОнинг 2022–2029 йилларга мўлжалланган TVET стратегиясида ёшлар ишсизлигини камайитириш учун тадбиркорлик экотизимлари, иш жойида ўқитиш, айниқса apprenticeship моделлари, рақамли ва “яшил” иқтисодиёт учун кўникмалар, шунингдек foundation ва transversal skillsни ривожлантириш устувор йўналиш сифатида белгиланган. OECD ҳам ёшлар тадбиркорлигида асосий тўсиқлар сифатида ресурс етишмаслиги, тажриба камлиги ва бизнес кўникмалари заифлигини қайд этади.

Хорижий тажриба ичида энг кўп тилга олинган моделлардан бири — Германиянинг дуал касбий таълим тизимидир. Бу тизимда ёшлар назарий билимни касб-хунар мактабида, амалий кўникмани эса корхонада эгаллайди; ўқиш жараёни одатда 2–3 йил давом этади, ҳафтанинг бир-икки кунини мактабда, қолган кунлари эса иш жойида ўтади. Муҳими, ўқувчи фақат таълим олувчи эмас, балки “таълимдаги ходим” сифатида кўрилади, унга компания томонидан ойлик тўланади, таълим мазмуни эса ягона касбий стандартлар ва палата назорати орқали сифат жиҳатидан бошқарилади. OECD маълумотида кўра, Германияда ўрта махсус касбий таълимдаги ўқувчиларнинг катта қисми айнан дуал дастурларда ўқийди ва бу модель таълимдан меҳнат бозорига ўтишни анча юмшатади.

Сингапур тажрибаси эса “бир марта касб ўрганиш” эмас, балки бутун умр давомида кўникмани янгиланган бориш тамойили билан ажралиб туради. SkillsFuture тизими шахсий касбий ривожланиш, қайта тайёрлаш, career guidance, курслар учун кредит ва work-study дастурларини бирлаштиради. Расмий манбаларда таъкидланишича, SkillsFuture Work-Study Programmes таълим билан иш тажрибасини бир вақтнинг ўзида олиб бориш имконини беради, шу билан бирга Сингапурда 38 та сектор бўйича skills frameworks ишлаб чиқилган. Бу рамакалар ҳар бир тармоқ бўйича касблар, зарур компетенциялар ва келажакдаги кўникма эҳтиёжларини кўрсатиб беради. Демак, Сингапур моделида асосий ғоя — таълим тизимини меҳнат бозори сигналига реал вақт режимида яқинлаштиришдир.

Европа амалиётида эса NEET тоифасидаги ёшлар билан ишлаш алоҳида механизм сифатида шаклланган. Европа Иттифоқининг Reinforced Youth Guarantee дастурига кўра, 30 ёшгача бўлган ҳар бир ёшга ишсиз қолганидан ёки таълимни тарк этганидан кейин тўрт ой ичида сифатли таклиф — иш, ўқиш, apprenticeship ёки traineeship — берилиши керак. Европа Комиссияси маълумотида кўра, 2013 йилдан буён мазкур ёндашув тахминан 50 миллион ёшни камраб олган. Бу ерда энг муҳим жиҳат — ёшни “кутувчи” тизим эмас, балки “қидириб топувчи ва йўналтирувчи” тизим мавжудлигидир.

Италиядаги Yes I Start Up дастури ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлашнинг яна бир муҳим намунасидир. OECD Youth Policy Toolkit маълумотларига кўра, мазкур дастур 18–29 ёшли NEET ёшлар учун бепул тадбиркорлик ўқуви, 60 соатлик курс, 20 соатлик шахсий коучинг, бизнес-режа тузиш, кредит аризаси тайёрлаш ва кейинчалик имтиёзли молиявий ресурсларга чиқиш имконини берган. 2018–2020 йилларда 1700 нафар NEET иштирокчи курсни тугатган, битирувчиларнинг тахминан ярми бизнес очган, қарийб 22 фоизи эса 3 ой ичида иш билан таъминланган. Молия олган иштирокчилар бизнесларининг яшовчанлик даражаси ҳам юқори бўлган. Бу тажриба шундан далолат берадики, стартап сиёсати фақат грант тарқатиш эмас, балки ўқув + ментор + молия + постқўллаб-қувватлаш занжирига таянганда самарали бўлади.

Эстония тажрибаси рақамли экотизим, енгил бюрократия ва эрта босқичдан инновацион фикрлашни шакллантириш билан аҳамиятлидир. Эстониянинг расмий манбаларида мамлакатда компанияни тўлиқ онлайн рўйхатдан ўтказиш, рақамли идентификация, масофадан туриб бизнес юритиш ва стартаплар учун тезкор муҳит яратилгани кўрсатилади. Шу билан бирга, таълим тизимида кодлаш, робототехника ва computational thinking бошланғич босқичдан жорий этилгани, 2025 йилдан AI воситалари синфларга кенгрок кириб бораётгани таъкидланган. Бу тажрибанинг асосий сабоғи шуки, стартаплар табиий равишда пайдо бўлиши учун фақат молия эмас, балки рақамли давлат хизматлари, технологик маданият ва инновацион муҳит ҳам зарур. Кения мисоли эса тадбиркорлик дастурлари меҳнат бозори имкониятлари чекланган шароитда ҳам сезиларли натижа бериши мумкинлигини кўрсатади. Жаҳон банки маълумотига кўра, Kenya Youth Employment and Opportunities Project орқали 155 мингдан ортиқ ёш қамраб олинган, 86 мингга яқини ўз бизнесини бошлаган, 125 минг тўғридан тўғри иш ўрни яратилган ва иштирокчилар даромади 50 фоизга ошган. Дастурда бизнес учун grant, бухгалтерия, маркетинг, иш бошлашга доир қисқа амалий тренинглар ва сертификатлаштириш бирлаштирилган. Бу тажриба айниқса Ўзбекистон каби ҳудудлар кесимида меҳнат бозори турлича ривожланган мамлакатлар учун муҳим: барча ёшларни классик иш жойига жойлаштиришдан кўра, уларнинг бир қисмини ўзини ўзи банд қилиш ва микробизнесга олиб чиқиш самаралироқ бўлиши мумкин.

Ўзбекистон шароити учун энг мақбул ечимлар айнан шу тажрибаларнинг механик кўчирмаси эмас, балки мослаштирилган комбинацияси бўлиши лозим. Жаҳон банкининг 2025 йилги таҳлилида Ўзбекистонда касбий тайёргарлик инфратузилмаси анча кенг экани, хусусан, Бандлик ва камбағалликни қисқартириш тизимида 15 та Monocenter, 59 та vocational training center, 54 та short-term course, 13 та ихтисослашган қурилиш коллежи, 326 та умумий касб-ҳунар коллежи, 127 та нодавлат таълим муассасаси ва 1000 дан ортиқ маҳаллий ўқув нуқталари мавжудлиги қайд этилган. Шу ҳисобга олинса, Ўзбекистон учун мутлақо янги тизим қуришдан кўра, мавжуд тармоқни бозор эҳтиёжи, стартап тайёргарлиги ва ҳудудий ихтисослашув билан боғлаш анча тўғри йўл бўлади. Шу манбада қайтган мигрантлар ва ёшлар учун skills recognition, entrepreneurship training ва microfinancени кучайтириш зарурлиги ҳам алоҳида таъкидланган.

Шу нуқтаи назардан, Тошкент вилояти учун қуйидаги йўналишлар энг мақбул деб ҳисобланади. Биринчидан, Германия ва Сингапур тажрибасига таяниб, вилоятнинг sanoat зоналари, логистика марказлари, сервис ва IT корхоналари билан боғланган дуал ва work-study форматларини кенгайтириш зарур. Иккинчидан, Италия модели асосида NEET ёшлар, битирувчилар ва ишсиз ёшлар учун 1–2 ойлик қисқа “стартапга тайёрлаш пакетлари” жорий этилиши керак; бунда бизнес-режа, молиявий саводхонлик, маркетинг, рақамли савдо, солиқ ва юридик асослар бир дастурда берилиши лозим. Учинчидан, Эстония тажрибаси асосида стартап рўйхатдан ўтказиш, ментор топиш, грантга ариза бериш, бозор маълумотини олиш ва

инкубаторга уланиш жараёнларини рақамлаштириш керак. Тўртинчидан, Европа Youth Guarantee ёндашуви асосида ҳар бир ёш учун таълимни тамомлаганидан ёки ишсиз рўйхатга тушганидан сўнг қисқа муддат ичида аниқ траектория — иш, стажировка, касбий курс ёки стартап дастури — таклиф этиладиган ҳудудий механизм ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ.

1-расм. Тошкент вилоятида ёшлар бандлиги ва стартап экотизимини ривожлантиришнинг концептуал модели

Хулоса қилиб айтганда, хорижий тажриба ёшлар бандлигини оширишда энг самарали формула “*касбий тайёргарлик + иш берувчи билан интеграция + тадбиркорлик кўникмаси + молиявий қўллаб-қувватлаш + рақамли мониторинг*” эканини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон, хусусан Тошкент вилояти учун ҳам айнан шу комплекс ёндашув мақбул бўлиб, у ёшларни оддий иш изловчидан рақобатбардош мутахассис ва инновацион ташаббускорга айлантиришга хизмат қилади. Бу эса худудий иқтисодиётни фақат бандлик нуқтаи назаридан эмас, балки инновацион ўсиш ва инсон капитали сифатини ошириш нуқтаи назаридан ҳам мустаҳкамлайди.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, Тошкент вилоятида ёшлар бандлигини ошириш ва стартапларни қўллаб-қувватлаш масаласи худудий ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг стратегик йўналишларидан бири ҳисобланади. Чунки вилоятда аҳоли сони 2025 йил 1 январь ҳолатига 3 108,5 минг кишини, ёшлар сони эса 773 817 нафарни ташкил этган бўлиб, бу худудда меҳнат бозорига кириб келаётган ёшлар улуши юқори эканини кўрсатади. Республика

миқёсида эса 14–30 ёшлилар сони 9 630 556 нафарга етган. Шу билан бирга, Тошкент вилоятида 2025 йил 1 июль ҳолатига 38 140 та фаол кичик корхона ва микрофирма мавжуд бўлиб, 6 ойда 4 109 та янги субъект ташкил этилгани ҳудудда тадбиркорлик ва иш ўринлари яратиш учун реал иқтисодий база борлигини англатади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ёшлар бандлигини таъминлашда фақат бўш иш ўринларини кўпайтириш етарли эмас. Самарали модел таълим, касб-хунарга тайёрлаш, иш берувчи билан интеграция, қисқа муддатли амалиёт, стартап кўникмалари, менторлик, рақамли хизматлар ва молиявий қўллаб-қувватлашни бир тизимга бирлаштириши лозим. 2025 йилда Ўзбекистонда 69 млрд сўмлик 121 та стартап лойиҳаси молиялаштирилгани, шунингдек ЮНЕСКО, ОЕСД, Европа Иттифоқи, Жаҳон банки ва Сингапур тажрибаси ёшлар учун “ўқиш–амалиёт–тадбиркорлик–молия” занжири энг самарали ёндашув эканини тасдиқлайди. Шу маънода, Тошкент вилояти учун дуал таълим, work-study дастурлари, стартап инкубацияси, NEET ёшлар учун қисқа цикли тадбиркорлик курслари ва рақамли мониторинг платформаларини жорий этиш энг мақбул йўналишлардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O‘zbekistonda yoshlar soni qancha? // O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi, 2025.
2. Toshkent viloyatining doimiy aholisi // Toshkent viloyati statistika boshqarmasi, 2025.
3. Toshkent viloyatida 6 oyda 4 109 ta kichik korxonona va mikrofirmalar yangi tashkil etilgan // Toshkent viloyati statistika boshqarmasi, 2025.
4. 2025-yilda hududlar kesimida qancha startap loyiha moliyalashtirildi? // O‘zbekiston Respublikasi Hukumat portali, 2026.
5. UNESCO Strategy for TVET 2022–2029: Transforming Technical and Vocational Education and Training for Successful and Just Transitions // UNESCO-UNEVOC, 2022.
6. SkillsFuture Work-Study Programmes // SkillsFuture Singapore, 2025.
7. The Reinforced Youth Guarantee // European Commission, Employment, Social Affairs and Inclusion.
8. Yes I Start Up – Italy // OECD Youth Policy Toolkit, 2024.
9. OECD Youth Policy Toolkit // OECD, 2024.
10. Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges // World Bank, 2021.
11. Enhancing TVET for Youths and Migration in Central Asia // World Bank, 2025.
12. Business / Launch in Estonia, live anywhere // Estonia.ee, official portal.